

PUBLITSISTIKADA MAVZU TANLASHNING DOLZARBLIGI

Abusaidova Shahlo Usarovna,

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar

universiteti 2-kurs magistranti

tel: +998933297881

Annotatsiya

Pulitsistik maqola yozishni o‘zi bo‘lmaydi. Publitsist yozishga kirishishidan oldin mavzu tanlaydi. Shu mavzu yuzasidan axborot to‘playdi, uni chuqur tahlil etadi. Jamoatchilik fikrini uyg‘otishda ayni tanlagan mavzusining dolzarbligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Mazkur ilmiy maqolada publitsistikada mavzu tanlash borasida so‘z yuritiladi, misollar yordamida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: publitsistika, mavzu, voqea-hodisa, fakt, axborot, tafakkur, fikr uyg‘otish.

Davrning eng dolzarb, ahamiyatga molik voqea va hodisalariga munosabat bildirish, ularni tahlil qilish, muammolarni yechish borasida jamiyatga ta‘sir ko‘rsatish, jamoatchilik fikrni uyg‘otishda publitsistakaning roli katta. Ayni zamondagi kishilar uchun xizmat qiladigan publitsistik maqola yozishda publitsistdan katta tajriba, mahorat, tafakkur talab etadi. Fikrimizni “Jahon adabiyoti” jurnalida publitsist Ahmadjon Meliboyevning chop etilgan bir qator publitsistik asarlari misolida davom ettiramiz.

“Fikr – fahmlash ibtidosi”¹ nomli publitsistik maqola yozishga muallifni 2018-yil 28-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi² undagan. Muallif 2019-yilda jamiyatning har bir a‘zosi o‘zini amalga oshirilayotgan islohotlarga bevosita daxldor deb his qilishi, faol tashabbuskor bo‘lishi, g‘ayrat-shijoat namunalarini ko‘rsatishi zarurligiga da‘vat

¹ Jahon adabiyoti. 1-son. – T.: 2019, 9-bet

² <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-oliasy-28-12-2018>

etadi. Davlatimiz rahbari tomonidan so‘nggi yillardan olib borilayotgan islohotlar, jamiyatimizning barcha jabhalarida tubdan yangilanishga qaratilgan innovatsiyalar borasida dadil va faktlar keltirib, fikrini tasdiqlaydi. Xususan, xalq bilan muloqot qilish siyosati yo‘lga qo‘yilgani odamlarda siyosiy madaniyat, ijtimoiy faollik tuyg‘usi oshib borayotganini keltiradi. Fikrlar xilma-xilligi milliy taraqqiyot yo‘llarini ochib berishini jadid namoyondolarining ijod namunalari misolida taqqoslaydi. Bu borda muallif shunday xulosaga keladi: *“Jadid bobolarimiz ko‘p bor ta’kidlashganidek, jamiyatda mavjud bo‘lgan (odamlarning fe‘l-atvorida ham) muammolarning barchasini ilm-ma’rifat, tafakkur, targ‘ibot-tashviqot ishlari bilan hal qilsa bo‘ladi. Buning uchun matbuot xalqning o‘y-xayollari, dard-u tashvishlariga yaqin bo‘lish kerak”*.³ Shu o‘rinda mavjud muammoni ham chetlab o‘tmaydi: *“Savol tug‘iladi: matbuotimizda shunday yaqinlik mavjudmi? OAV bugungi kun nafasi bilan yashamoqdammi? Jon-joniga, qon-qoniga singib ketgan haybarakallachilikdan xalos bo‘la oldimi? Umuman, yozma jurnalistikaning bugungi mavqei qanday, kelajagi bormi?”*. Yuqorida qo‘yilgan savollarga yechim qidiradi. Matbuot ham zamon talabiga mos ravishda o‘zgarishi kerakki, bu jarayonni optimallashtirish borasida OAVni ham uyg‘onishga undaydi.

A. Meliboyevning *“Najot eshigining kaliti”*⁴ publitsistik maqolasi ham ayni zamonda dolzarb muammo – toza ichimlik suvi borasida to‘plagan materiallari mutolaa yetkazadi. Maqolada global muammoga aylangan Orol dengizi sathining keskin pasayishi inson omili sababligini ko‘rsatadi. Muallif Amudaryoni o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan holatni shunday izohlaydi: *“O‘ynoqlab, qirg‘oqlariga to‘sh urib oqadigan daryo tuzalmas xastadek nomigagina harakat qilar, nima bo‘lganini o‘zi ham tushunmay turganday edi”*⁵. Agar suvga nisbatan mana shunday munosabat davom etsa, toza ichimlik suvi tanqischiligi yuzaga kelishi yozadi. Aholi birgina kundalik turmush tarzida toza ichimlik suvidan foydalanishga qanchalik isrofgarchilikka yo‘l qo‘yayotganini hayotiy misollar orqali ochadi. Fakt va dalillar borasida qadimda Sardobaning qurish zaruriyatiga yuzlanadi. Mamlakatimizda

³ Jahon adabiyoti. 1-son. – T.: 2019.

⁴ Jahon adabiyoti. 4-son. – T.: 2019.

⁵ O‘sha manba.

bugungi kunda suvni tejash, undan oqilona foydalanish borasida suv omborlari qurilishi natijasida sug'orma deqonchilik qilish, suv resurslaridan gidrotexnika va baliqchilik maqsadlarida yanada kengroq foydalanish imkoniyatini yaratganiga to'xtaladi. Umuman maqolani o'qigan kishida suvdan foydalanish borasidagi qarashlarini o'zgarishiga undaydi. Sarlavha borasida to'xtaladigan bo'lsak, najot eshiklari hali ochiq, ammo u kun kelib yopilishi insonlarning o'z qo'lida ekanligini anglatadi.

A.Meliboyev ijodini kuzatar ekanmiz, hamisha eng dolzarb bo'lgan mavzularga qo'l urganiga guvoh bo'lamiz. Ana shunday mavzulardan biri til masalalariga bag'ishlangan "Dadangmasman, Ne'mat akangman..."⁶ nomli publitsistik ishini ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, til masalasini ko'plab ijodkorlar, olimlar matbuotda bot-bot yozishadi. Ammo A.Meliboyev qo'lida to'plangan dalillardan shunday mohirona foydalanadiki, o'quvchini o'ziga ohangrabosi bilan maftun etadi. Til borasida bugungi davr muammosini aniq-tiniq yozib, tahlil etadi.

"Suvda oqib kelayotgan "po'stin"⁷ sarlavhali maqolasida til, adabiyot va kitob masalalarining o'zaro uyg'unligi borasida bir-birini takrorlamaydigan misollarga ko'mib tashlaydi. Muallif: "So'z hech qachon jim turmagan, adabiyot jimlik ko'chasiga kirmagan, beparvolik holatiga o'tmagan" deya so'z o'z holicha yashamasligini, u fikrga aylansagina, ma'lum kuchga ega bo'lishini ravshanlashtiradi.

Ustoz Ahmadjon Meliboyevning boyligi – "jurnalist sandig'i"da uzoq yillardan beri saqlanayotgan xatlarni saralab, jurnalxonlarga tuhfa qilgan. "Odamning yuzi" yoxud tortmalarda qolgan nomlar"⁸ deb nomlangan publitsistik maqolada bir-biridan qiziqarli suhbatlardan tortib, turfa taqdirlarning sirlarigacha, davrning dong'i chiqqan shoir-u yozuvchilari, jumladan, Mirtemir, To'ra Sulaymon, Ozod Sharafiddinov, Said Ahmad, Erkin Vohidovning xatlarini o'qiysiz. Bundan tashqari, xorijdagi vatandoshlarimiz tomonidan yuborilgan maktublarni ham tanishasiz, ularning o'y-fikrlari, dard-u tashvishlari sizni ham chetlamaydi.

⁶ Jahon adabiyoti. 6-son. – T.: 2019.

⁷ Jahon adabiyoti. 3-son. – T.: 2019.

⁸ Jahon adabiyoti. 9-son. – T.: 2020.

Muxtasar qilib aytganda, tarixiy voqelikka shohid bo‘lish barobarida rang-barang mavzularni bir maqolada jamlanganini ko‘ramiz. Bu xatlarni e‘lon qilishi sababi borasida A.Meliboyev yozadi: *“Yo‘q, yillar o‘tib kimlarnidir izza qilish, uyaltirish uchun emas, milliy matbuotimiz shu yaqin o‘tmishda qanday og‘ir yo‘lni bosib o‘tgani, istiqloqlning dastlabki kezlari qanday kechgani, murakkab vaziyatlarda kim o‘zini qanday tutgani haqidagi tasavvurimiz xiralashmasligi, bu yillar barcha-barchani o‘z yo‘nalishida ulg‘aytirganini unutmaslik uchun, albatta”*.

Publitsistik maqolada, muallif aytganidek, milliy matbuotimiz qanday yo‘lni bosib o‘tgani borasida adabiyot gazetasida e‘lon qilingan *“Yetti bor o‘ylanganmidi?”* sarlavhali tanqidiy maqolaga O‘zbekiston SSR Savdo vazirligidan kelgan javob xatini Ginnesning rekordlar kitobiga bemalol kiritish mumkinligini aytadi. Sababi maqola sarlavhasi rus tiliga *“Sem raz jenat?”* tarzida tarjima qilinganini va boz ustiga unda ko‘tarilgan muammoni boshqacha tanlqin qilinganini yozadi. Shu o‘rinda muallif o‘sha davrda mansabdorlarning o‘zbek tilining bilish darajasini ko‘rsatadi.

Xatlar bilan tanishar ekanmiz, ular orasida noodatiy tarzda yozilgan O‘zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A‘zamovning *“Tixatnomasi”*ga ham ko‘zimiz tushadi. Unda shunday bayon qilinadi: *“Shunday kattakon hikoyamni (“Yozuvchi” hikoyasi ko‘zda tutilmoqda) mard bo‘lib bosib chiqarganingiz uchun menga tegishli qalam haqidan butunlay voz kechaman. Pulim ko‘pligidan emas, azbaroyi minnatdorligimdan”*.

Xatlar ham bir tarxiy hujjat ekanligini yuqorida ko‘rdik. Muallif bu borada o‘zining ham fikrini ochiqleydi. *“Tashlab yuborsangiz ko‘p narsa yig‘ilib qolar ekan. Mohiyatini yo‘qotganlari, oradan ko‘p yillar o‘tib, hozir ushlasangiz ham qo‘lingizni kuydiradiganlari, yuzingizda istehzoli ajablanish paydo qiladiganlari bor. Ammo, qo‘qonlik birodarimiz aytmoqchi, ularning bir qismi o‘sha paytda ham, keyin ham oshkora qilish uchun yozilmagan. Bundan keyin ham shu maqomda qoladi. Alqissa, ularni ushbu maqolaga kiritmadim. Chunki, nima bo‘lganda ham, odamning yuzi, baribir issiq...”*.

Odatda publitsistik materiallarda fakt va raqamlar, qiyosiy tahlillar, iqtiboslardan ko‘p qo‘llaniladi. Lekin A.Meliboyevning “Buyuk sakrash formulasi”⁹ publitsistik maqolasida bunday raqamlarga kam yuzlanamiz. Bilamizki, tadbirkorlik turli zamonlarda ham mamlakatlar, millat-u ellatlar o‘rtasida qo‘shnichilik, foydali hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yishgan. Qayerda tadbirkorlik, ishbilarmonlik rivoj topsa, o‘sha yerda taraqqiyot boshqa yerlarga qaraganda ancha jadallashgan. Muallif ushbu maqolasi orqali ham ana shu fikrlarga tayanadi. Shavkat Mirziyoev davlat rahbarligiga kelgach, tadbirkor va ishbilarmonlarga bo‘lgan munosabat jiddiy o‘zgarganini ta’kidlaydi. Ko‘targan mavzu orqali ayrim kimsalarning fikrini o‘zgartishga ahamiyat qaratadi. Chunonchi, sho‘rolar saltanati davrida xususiy tadbirkorlik u yerda tursin, halol mehnati bilan daromad topib, tomi tunukali uy-joy qurganlar, durustroq uy-ro‘zg‘or sotib olganlar ham “qora ro‘yxat”ga olinganini yorqin hayotiy misollar bilan aks ettiradi. Shulardan biri haqida shunday deydi: *“...taniqli adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinov dala hovlisidagi choqqina yerning tepasini “monsarda” qilib olgani uchun mamlakatning bosh gazetasida e‘lon qilingan “Chorbog‘chilar” feletonida ayovsiz tanqid qilinib, universitetdan ishdan bo‘shatildi”*.

Bugun mamlakatimiz iqtisodiyoti, ijtimoiy-siyosiy hayotida, odamlarning tafakkur olami, tumush tarzining yaxshilanib borayotganini dunyo havas bilan qarayotgani va e’tiroflayotgani bor gap. Maqolada ana shu jihatlarga ham e’tibor qaratilgan. Milliy taraqqiyot, o‘zlikni anglash, dunyoga chiqish hech qachon va hech yerda silliq kechmagani borasida fikr yuritar ekan, qisqa vaqt ichida jahonning iqtisodi baquvvat, korrupsiyadan xoli, rivojlangan davlatga aylangan Singapur tajribasi va islohotlariga to‘xtaladi. *“Istiqlol yillarida kechgan umrimizga tanqidiy ko‘z tashlab, xato-kamchiliklarni tahlildan o‘tkazib, xalqimizning salohiyati va imkoniyatlarini chamalab, g‘ayrat-shijoatga to‘la yoshlarimizni ruhlantirib, yangi harakatlar strategiyasini qabul qilganimiz, xalqni tinglash, uning ichida bo‘lish, muammolarni hal qilish davlat idoralarining birlamchi vazifasiga aylangan O‘zbekistonda yangi uyg‘onish fasli meva tugayotganidan dalolatdir”*, deydi

⁹ Jahon adabiyoti. 2020 yil, 1-son

A.Meliboyev. Kun kelib, dunyo matbuotida yangi “O‘zbekiston fenomeni” borasida tadqiqotlar yozilishiga umid bildiradi. Ushbu publitsistik maqola orqali ayni paytda mamlakatimizdagi islohotlarning mohiyatini chuqur tahlil qilishga ko‘maklashadi. Zero, publitsistikaning ham vazifalaridan biri shudir.

Xulosa o‘rnida aytganda, publitsist mavzu tanlashni bilishi kerak. Tanlagan mavzusini chuqur o‘rganib, uni tahlil qilish, o‘sha orqali jamoatchilikning fikrini uyg‘ota olishi lozim. Publitsistika shundaki, axborot tashish bilan cheklanib qolmay, balki o‘sha axborotni atroflicha o‘rganadi, muammolarni o‘rtaga olib chiqadi. Ayni zamonda sodir bo‘ladigan voqea-hodisalarni mohiyatini anglashda ham publitsistik maqolalar ko‘maklashadi. Shu sababdan jamoatchilik uchun qiziq bo‘lgan mavzuga qo‘l urishda publitsistdan mahorat talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Jahon adabiyoti” jurnali, 2019-2020-yillar sonlari.
2. Xudoyqulov M. Jurnalistika va publitsistika. – T.:Tafakkur, 2010
3. www.uza.uz